

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11845332>

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СФЕРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЗАДАНИЯ

Раъно Каримова Музаффаровна

УзГУМЯ.Международная журналистика

Аннотация. В данной статье речь идет об основных функциях и задачах сферы журналистики. Слово идет. Сегодня внимание к сфере журналистики возрастает. наблюдается. Свобода – право каждого журналиста. Вопрос в том, как понимать и реализовывать, при этом, конечно, речь идет о правовых гарантиях, правовых аспектах, защите от определенных политических структур, экономической свободе. Сфера журналистики развивается, и в ней есть свобода. В статье приведены тому примеры.

Ключевые слова: общество, свобода слова, пресса, средства массовой информации, журналист, независимое, социальное, демократическое общество.

Слово журналистика происходит от арабского слова «табаа» (печатать). означает «печатная продукция». То есть в печати организовать журналистику всей выпускаемой и воспроизводимой продукции достаточно. Основная часть этой юмалистики временная, точнее периодическая. составляет журналистику. Оно постоянно в течение длительного времени, периодически являются выдающимися журналистскими публикациями. "СМИ" наряду с этим термином также используется термин журналистика. Это слово происходит от французского слова «journal», что означает «ежедневно». означает Термин журналистика, в свою очередь, используется в нескольких значениях:

- 1) Собирать социальную информацию и использовать ее в журналистике, радио, телевидении и деятельность, связанная с распространением другими способами;
- 2) Сумма печатной продукции и средств массовой информации. То есть сумма журналистских публикаций;
- 3) Выпуск журналистики СМИ, им богатая профессия, связанная с подготовкой материалов;
- 4) Журналистика и деятельность средств массовой информации внутренняя. Используется как наука, изучающая свои законы.

Мы имеем в виду социальные задачи юмалистики. Постоянный и юридическая деятельность, ее цели и направления мы понимаем. Различные взгляды на социальные задачи юмалистики. есть. В. И. Ленин определил социальные задачи журналистики как «коллективную пропаганду, коллективный пропагандист и коллективный организатор». Это определение широкое, приобретающее окраску закона в деятельности коммунистической журналистики. на его классово-партийную точку зрения основано и ограничено. Илло юмалистика его функция лишь продвигать и продвигать идею, как утверждалось выше непредвзятая, объективная социальная информация от общественности к общественности доставка. Следовательно, это задача юмалистики. ограничивать его — ошибка. Современный российский журналист Е.П. Прохоров в своем «Введении в теорию журналистики» («Введение в теоретический и публицистический». М., 1980) в книге «Социальная юриспруденция». социальные, идеологические, культурно-просветительские и прямые задачи Это зависит от организации.

Если мы посмотрим на сферу журналистики, то мы в первую очередь в Узбекистане. Насколько процветала наука и просвещение в средние века, при наших предках чем больше мы гордимся, тем больше того стоят великие наследства, оставленные учеными надо помнить, что забота о зенице своего ока – это и долг, и обязанность. Центр знаний и просвещения сложился в средние века в эпоху ханства и Чар. Мы станем свидетелями того, что оно остановилось ко времени России. Но русские Во время его правления на поле боя появились интеллектуалы, то есть великие джадиды. он существует для того, чтобы просвещать людей об их свободе, мире и о том, что будущее – только в знании и просвещении. образовательные, естественные и социальные науки они доставляли народу науку и просвещение через газеты, журналы, театр, для этого они были способны противостоять любым бедам, препятствиям, трудностям и невзгодам.

СМИ- очень локализованы, ориентированы в основном на конкретный регион. публикации. Их деятельность ограничивается одним из СМИ: газета, радио, телевидение или интернет-ресурс. Это именно тот тип сегодня полностью отражает то, что читатели называют «традиционными новостями». Что касается подхода, то в этой категории обычно это 1-2 уровня, описанные ранее. не должен превышать.

Гипермедиа - этот жанр журналистики представляет свое содержание. не ограничивается одной медиаплатформой. Например, печать. интернет-газета, издаваемая в печатном виде. Они часто имеют понятие «мультимедиа». понимается подпредставление информации в визуальном, звуковом,

графическом и текстовом материале сочетание других средств действия. Интеграция в гипермедиа, соответственно, осуществляется на всех трех уровнях.

Трансмедиа- это спорный жанр, споры не утихают и по сей день. Собственный по сути, лишь частично медиа-свойства и в социальные сети с функциями (один из примеров трансмедиа) образовательные, естественные и социальные науки уделяется особое внимание. В данном случае вызывает сомнение сама информативность контента. взят под контроль, потому что его создают и редактируют журналисты, а не большинство в ряде случаев он был склонен к более коммуникативным (разговорным) средствам сообщения пользователи вовлекаются. Кроме того, у многих экспертов есть свои собственные из сферы одной журналистской деятельности с точки зрения функциональности и практического применения такая медиа-платформа, которая выходит, воспринимается как серьезная новость они призывают не делать этого. В конце концов, трансмедиа — это не только публицистика для пользователей. работы, но и реклама, развлекательный контент и многое другое достаточно. Журналист – это не просто репортер новостей. И диктор, и репортер делают это. тоже сделаю это. Конечно, и журналистика, и журналистика являются частью журналистики. Какое-то событие, общественно-политическая или культурно-экономическая проблема комментируя социальный резонанс, возникший после анонса, редактирования, интерпретация, анализ, обсуждение, даже если это считается работой публициста, публицистики помните, что он стоит на фундаменте журналистики давайте не будем это вынимать.

Работа журналистики и средств массовой информации в нашей республике совершенствование, демократизация своей деятельности .В результате работ повышается имиджевая социальная функция нашей журналистики. развивается и становится все красочнее. Наши газеты и журналы, радио Наши передачи и телешоу предоставляют мировые новости, а также огромные социально-политические, экономические и.В связи с этим выявляются духовно-духовные изменения. есть еще недостатки, многие журналистские издания, радио.Имеются случаи односторонности и однородности в сфере радиовещания и телевидения. Но наша журналистика постепенно избавляется от этих недостатков. Уделяет внимание выполнению своих социальных обязанностей. Это социальное.Важно знать суть задачи и ее требования главная задача журналиста.

Выше мы упоминали, что одной из главных социальных задач журналистики является ее особенность отражения общественной жизни, т.е. социальная функция образа мы видели. Но журналистика просто записывает жизнь. не ограничено, а является внутренним по отношению к фактам, событиям и событиям в жизни раскрывает суть, объясняет учащимся, анализирует,

оценивает, делает выводы, одобряет или отрицает. То есть, данное выше в определении журналистики - журналистика социальна понятия, которые он знает (в смысле обучения) и исследует жизнь составляет основу второй главной социальной задачи журналистики. Журналистика описывает события общественной жизни вместе с этим фактом и также необходимо проанализировать происшествие. Следовательно, вторая часть журналистики Основная социальная функция – анализ. Образ журналистики социален. его задача – отразить верхние, видимые слои общественной жизни Если он затрагивает верхний слой сознания, анализ является социальной задачей. оно отражает глубокие слои общественной жизни и человека воздействует на глубокие слои сознания. Это через социальный долг Студенты факультета журналистики изучают факты, события и происшествия из жизни. раскрывает причины, объясняет, интерпретирует, дает знания, мир информирует, снабжает необходимым опытом. Помните о юмалистике. Подобно социальной задаче деяния, эта социальная задача является также социальной, политической, хозяйственно-производственной и культурно-духовной жизнью общества. закрывает боковые стороны. Это социальный аспект общественной жизни. нет поля, в котором бы не участвовала задача. Юмалистический анализ социальная миссия – решение важных проблем общественно-политической жизни в поиске, совершенствовании экономических и производственных процессов, играет важную роль в дальнейшем развитии культурной и духовной жизни.

Разумеется, любое сообщение или новость, появившаяся в прессе, не анализируется. Потому что хоть оно и было распространено среди публики, оно осталось вне внимания общественности. он может. Но на момент выхода новости многие это не заметили. а остальное сильно в паблице под влиянием новости о другом событии может создать резонанс. Объяснение деталей социального резонанса общественности надо дать. Независимое исследование провели узбекские журналисты. правовая грамотность населения в обмен на освещение проблем нашего общества. Это вопрос развития. Это выявляет коллективную мысль нашей молодежи. оказывает положительное влияние на разум. Например, сенатор и свадьба, которая состоялась недавно. О конфликте шествия писали наши журналисты. Даже президент на нашей стороне это было. Это связано с формированием медиапространства в Узбекистане является доказательством. Раньше, к сожалению, этого не было.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кудратхаджаев Ш. Интернет: история, структура, техническая безопасность. Учебно-методический руководство. - Т.: 2011.
2. Моминов Ф., Нурматов А. История мировой журналистики. Ташкент - 2008 г.
3. Журналисты находятся в состоянии стресса. Какое решение? Назим С. Миллер. 28 мая, 2021. URL: journalistsresource.org/home/journalism-stress-solutions/
4. Иброхимов А.А.О., Корёгдиев Б.У.О. и Тожибоев С.З. (2022). Концепция Снятия Корпоративных Масок И Ее Совершенствование Корпоративного Права Узбекистана Проблемы. Восточный ренессанс: инновационный, образовательный, природный и социальный наук, 2(1), 1068-1082.
5. Йигиталиев, О.Х.О.Г.Л. (2022). Защита Информации Понятие, Его Виды И Признаки. Восточный Ренессанс: Инновационные, образовательные, естественные и социальные науки, 2(2), 211-219.
6. Яндекс.ру
7. www.proforienter.uz